

Artículo de Investigación

Factores personales y familiares vinculados al ocio ambiental y cultural intergeneracional

Personal and family factors linked to intergenerational environmental and cultural leisure

Magdalena Sáenz de Jubera Ocón¹: Universidad de La Rioja, España.

m-magdalena.saenz-de-jubera@unirioja.es

Cristina Medrano-Pascual: Universidad de La Rioja, España.

cristina.medrano@alum.unirioja.es

José Manuel Martínez-Villar: Universidad de La Rioja, España.

jose-manuel.martinezv@alum.unirioja.es

Rosa Ana Alonso-Ruiz: Universidad de La Rioja, España.

rosa-ana.alonso@unirioja.es

María Ángeles Valdemoros-San Emeterio: Universidad de La Rioja, España.

maria-de-los-angeles.valdemoros@unirioja.es

Fecha de Recepción: 28/05/2024

Fecha de Aceptación: 02/07/2024

Fecha de Publicación: 22/08/2024

Cómo citar el artículo:

Sáenz de Jubera, M., Medrano, C., Martínez, J. M., Alonso, R. A. y Valdemoros, M. A. (2024). Factores personales y familiares vinculados al ocio ambiental y cultural intergeneracional [Personal and family factors linked to intergenerational environmental and cultural leisure]. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1-20. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-496>

Resumen:

Introducción: El ocio ambiental y cultural guarda importantes implicaciones para el desarrollo humano. Entorno y cultura generan un espacio de satisfacción, y abuelos y abuelas enfatizan su potencial en la práctica con sus nietos y nietas. El objetivo del estudio fue examinar si la práctica de ocio ambiental y cultural compartido entre abuelos/as y nietos/as se vincula a las características personales y familiares de los abuelos y las abuelas. **Metodología:** Se realizó una encuesta transversal telemática a 357 abuelos/as con nietas y/o nietos (6-12 años) del norte de España. **Resultados:** El ocio cultural es el más extendido, mientras que el ambiental es practicado por más de dos

¹ Autor Correspondiente: Magdalena Sáenz de Jubera Ocón. Universidad de La Rioja (España).

tercios de los participantes, siendo las mujeres quienes más ocio comparten. La edad es determinante y compartir o no domicilio con los nietos y/o nietas no tiene, en principio, incidencia clara. **Discusión:** Género y edad son factores facilitadores de la práctica de ocio en contextos intergeneracionales, aunque se precisa una investigación más amplia. **Conclusiones:** Las dimensiones ambiental y cultural del ocio promueven experiencias positivas y pueden definirse como fenómeno social, en especial, en el marco de las relaciones intergeneracionales.

Palabras clave: abuelos/as; nietos/as; ocio cultural; ocio ambiental; intergeneracional; género; edad; domicilio.

Abstract:

Introduction: Environmental and cultural leisure has significant implications for human development. Environment and culture create a space of satisfaction, and grandparents emphasize its potential in practice with their grandchildren. The aim of the study was to examine whether the practice of shared environmental and cultural leisure between grandparents and grandchildren is linked to the personal and family characteristics of the grandparents. **Methodology:** A cross-sectional online survey was conducted with 357 grandparents with grandchildren (aged 6-12) from the north of Spain. **Results:** Cultural leisure is the most widespread, while environmental leisure is practiced by more than two-thirds of the participants, with women sharing more leisure activities. Age is a determining factor, and the household situation does not provide conclusive data. **Discussion:** Gender and age are facilitating factors for the practice of leisure in intergenerational contexts, although further research is needed. **Conclusions:** The environmental and cultural dimensions of leisure promote positive experiences and can be defined as a social phenomenon, especially within the framework of intergenerational relationships.

Keywords: grandparents; grandchildren; cultural leisure; environmental leisure; intergenerational; gender; age; address.

1. Introducción

En la era actual, los estudios de ocio están adquiriendo gran relevancia para entender el devenir de los individuos como parte de la sociedad. Lo que las personas hacen con su tiempo libre por decisión propia y con plena libertad resulta crucial a la hora de hablar de experiencia y desarrollo humano. En términos de ocio, la libertad de elección es un requisito irrenunciable, pero, además, el ocio resulta ser una práctica social cualitativamente significativa para las personas y su autorrealización (Caride, 2012; Cuenca, 2000).

La investigación ha prestado especial atención a la institución familiar en los últimos años por su complejidad e influencia en el desarrollo humano y social. Cuando aludimos al desarrollo humano hacemos referencia a la adquisición de valores y su transmisión, idea que enlaza directamente a la familia. Las familias se desarrollan en escenarios de múltiples interacciones intergeneracionales (Vazzano, 2020), por lo que en ellas está más presente la influencia recíproca que se da entre las personas de distinta edad (Wagner y Falcke, 2003). De entre las relaciones intergeneracionales que se dan a lo largo de la vida destacan notablemente aquellas que establecen abuelos/as y nietos/as (Vazzano, 2020). Esto se ve reflejado en la práctica de ocio, donde los miembros más mayores de la familia comparten su tiempo con los más pequeños, lo que permite que ambos accedan a un plano de bienestar psicológico (Whitehouse, 2013), físico y social (Ferguson, 2013).

Además, el ocio compartido mejora la calidad del ambiente familiar y la cohesión entre sus miembros (Alonso *et al.*, 2020; Hebblethwaite y Norris, 2011) y repercute positivamente en la cohesión social.

Son tres los factores implicados en el ocio intergeneracional compartido: libre elección, fin en sí mismo y sensación gratificante (Cuenca, 2000; Cuenca *et al.*, 2012). Abuelos y abuelas deciden por sí mismos que su tiempo sea compartido con sus nietos y nietas, y viceversa. Las dos generaciones se involucran en la práctica ociosa con el fin de disfrutar de ese tiempo y se sienten felices y satisfechos al hacerlo, favoreciendo aprendizajes y conocimientos innovadores o creativos (Lazcano y Doistua, 2010). Las dimensiones que se reconocen como ocio valioso son la lúdica, festiva, ambiental, creativa-cultural y solidaria (Cuenca, 2000; Cuenca, *et al.*, 2012).

Para este estudio, se seleccionaron las coordenadas ambiental y cultural. Tanto el ocio ambiental como el cultural permiten el desarrollo de experiencias positivas, valiosas y libres, y se manifiestan como fenómeno social.

La dimensión ambiental coloca al ser humano como actor consciente y activo en experiencias implicadas en el entorno e impulsa el descubrimiento de las comunidades. El ocio ambiental se focaliza en el contexto y los diferentes escenarios en los que se desarrollan las experiencias de ocio (Cuenca, 2014) y consigue promover acciones con sentido, lo que refuerza la idea del ocio como un derecho de las personas. En cuanto a experiencia, el ocio ambiental ocurre en la naturaleza de forma voluntaria, libre y desinteresada, y proporciona satisfacción intrínseca (Ried, 2012). Estas vivencias subrayan, de forma más acusada que en otras coordenadas, el potencial del entorno natural como vía para la autorrealización y la percepción de libertad, así como la integración de mente y cuerpo (Pigram y Jenkins, 1999), al ofrecer a las personas la visión de que sus vidas tienen sentido (Patterson *et al.*, 1998).

El ocio ambiental conecta, por una parte, con el entorno físico, social, cultural, personal y comunitario, y, por otra, con la vivencia de ocio unida a la naturaleza. Esta dimensión también destaca la relación que establece una determinada comunidad entre ocio y naturaleza, tanto en su conocimiento como en su percepción y sensibilidad. Desde un punto de vista ambiental, se recoge de qué forma cada comunidad da importancia y se preocupa por el entorno, el cuidado del patrimonio o conservación y la transmisión de su historia (Cuenca *et al.*, 2012).

La dimensión cultural es sinónimo de experiencia humana al procurar el avance de la persona y del conjunto de la sociedad. Esta dimensión ofrece valores más significativos que el resto respecto a autorrealización y liberación de la rutina (Cuenca, 2014). El ocio vinculado a lo creativo desprende que esta práctica es, en definitiva, automotivada, consciente, activa, compleja y lúdica (Cuenca *et al.*, 2010) y lleva a quienes lo vivencian al encuentro con un mundo de valores que enriquece a la persona, posibilitando la realización personal y la formación humanística (Cuenca, 2010). El ocio cultural se sitúa como necesidad vital en la sociedad contemporánea (Lazcano y Madariaga, 2016) y es, por consiguiente, una de las formas más nobles del ocio valioso, diferenciándose de otras dimensiones por su capacidad de sentido y potencialidad para el desarrollo personal y la vinculación con las vidas de los demás (Cuenca, 2000). Este tipo de ocio comprende experiencias y actividades relacionadas con la creatividad y guarda relación directa con el capital cultural de las personas y de los grupos sociales, siendo expresión de modos de vida, mentalidades, puntos de vista estéticos y, en muchos casos, planteamientos éticos (Cuenca *et al.*, 2012).

Los beneficios del ocio ambiental y cultural son, por tanto, innegables. Entorno y cultura generan espacios de satisfacción y aluden a la realización de acciones gratificantes por voluntad e iniciativa propias (Cuenca, 2000), de ahí la necesidad de ahondar en los factores vinculados a la práctica intergeneracional de estas dimensiones del ocio. Por ello, el objetivo del estudio fue examinar si la práctica de ocio ambiental y cultural compartido entre abuelos, abuelas, nietos y nietas se vincula a las características personales y familiares de la generación mayor.

2. Metodología

Se realizó una encuesta transversal telemática en la que participaron abuelos y abuelas con nietas y/o nietos de entre 6 y 12 años, residentes en la zona norte de España. Las investigadoras contactaron telefónicamente con los y las participantes.

2.1. Participantes

Este trabajo forma parte de un estudio más amplio en el que el universo estuvo conformado por el total de niños/as de 6 a 12 años de la zona norte de España más sus abuelos/as vivos/as. Teniendo en cuenta que toda persona de 6 a 12 años debía de estar escolarizada obligatoriamente en un centro educativo, y que la población de abuelos y abuelas con nietos y nietas de entre 6 a 12 años era difícilmente identificable, se definió la población de estudio a partir de los datos estadísticos publicados por las consejerías/departamentos de educación de cada una de las comunidades autónomas de la zona norte de España. El tamaño poblacional ascendió a 250.357 estudiantes de Educación Primaria en dicha zona.

Determinando un error absoluto de 3%, un nivel de confianza del 95% y considerando el supuesto de $p=q=0.5$ el tamaño muestral se conformó en 1075 estudiantes. Con una mortalidad experimental del 1,11%, el tamaño muestral definitivo alcanzó 1063 estudiantes.

Para poder formar parte de la muestra, el requisito fue contar con consentimiento informado y firmado del padre/madre o tutor/a legal de cada estudiante. En el formulario de autorización, se instaba a aportar teléfono de un abuelo o abuela del niño. Se obtuvieron 357 teléfonos de abuelos/as, conformando este número la muestra de abuelos y abuelas con nietos y nietas de 6 a 12 años residentes en la zona norte de España, constituida por 8 provincias (tabla 1). La selección de los participantes se realizó mediante selección probabilística estratificada y proporcional por provincias.

Tabla 1.

Muestra objeto de estudio

	Provincias	Frecuencia	Porcentaje válido
ZONA NORTE DE ESPAÑA	Cantabria	35	9,9%
	Vizcaya	65	18,3%
	Guipúzcoa	19	4,9%
	Álava	46	13,0%
	La Rioja	90	25,3%
	Navarra	45	12,6%
	Burgos	15	4,2%

Palencia	22	6,2%
Otra provincia	20	5,6%
Total	357	100%

Fuente: Elaboración propia (2024).

El 25,3% de los participantes fueron hombres y el 74,7% mujeres. El 25,2% de los abuelos/as eran menores de 65 años, el 51,8% tenían edades comprendidas entre los 65 y los 74 años, y el 21,6% tenía 75 años o más.

2.2. Instrumento

Se elaboró un cuestionario ad-hoc para recoger la información relevante a través de la identificación del género y de la edad, además de otras 3 variables: ocio compartido, actividad de ocio cultural compartido y domicilio habitual, que se definen seguidamente:

- Tipología de ocio compartido entre abuelos/as y nietos/as: variable categórica que registra si los participantes comparten cada tipo de ocio con sus nietos (actividades culturales, digitales, festivas, creativas, lúdicas, solidarias, ambientales, otras).
- Actividad de ocio compartido entre abuelos/as y nietos/as: variable categórica que consigna el tipo de actividad de ocio cultural (ver TV, leer, hacer alguna actividad artística, cine, escuchar música, museos, galerías y exposiciones, ir a conciertos y festivales e ir al teatro) y ambiental (viajar, excursiones, pescar o cazar, cuidar animales y cuidar plantas o huerto) compartido con sus nietos/as.
- Domicilio habitual: variable dicotómica que registra si el abuelo/a comparte domicilio habitual con alguno/a de sus nietos/as.

2.3. Procedimiento

Se aplicó el cuestionario a los abuelos y abuelas del alumnado de los distintos centros educativos seleccionados al azar de cada una de las 8 provincias. Siete investigadoras previamente entrenadas llamaron personalmente a cada participante. Antes de comenzar cada entrevista de carácter individual, se informó y aseguró la confidencialidad de las respuestas, así como la protección de derechos y garantías de los participantes. Las respuestas fueron registradas por las propias investigadoras en el cuestionario digitalizado, al mismo tiempo que realizaban cada entrevista. El Comité de Ética de la universidad a la que pertenecen las investigadoras aprobó este procedimiento el 17 de diciembre de 2019.

2.4. Análisis estadístico de los datos

Mediante el programa estadístico SPSS 23.0, se realizó el análisis de datos en dos fases. En la primera, se efectuó un análisis descriptivo sobre las actividades de ocio intergeneracional entre abuelos/as y nietos/as (6-12 años), y se emplearon las frecuencias, medias y desviaciones típicas. En la segunda fase, mediante análisis inferencial a través de la prueba de Chi-cuadrado (χ^2) para dar respuesta al objetivo del estudio. El nivel de significación considerado en todo el estudio fue fijado en $p < .05$.

3. Resultados

En un primer momento, y con la finalidad de comprender y entender mejor cómo inciden variables de carácter personal y familiar en las experiencias intergeneracionales de ocio ambiental y cultural, se analizó a nivel general el tipo de actividades de ocio que comparten los abuelos/as con sus nietos/as. Así, la figura 1 refleja que las actividades relacionadas con el ocio cultural serían las más extendidas, con un 95,8% de incidencia. Las actividades de ocio ambiental se sitúan en cuarto lugar (78,2%), seguidas muy de cerca de aquellas relacionadas con las festividades o celebraciones (80,4%). Por último, y con una incidencia bastante menor, están las actividades físicas de ocio (61%), y otras actividades como el ocio digital con apenas el 11%.

Figura 1.

Tipos de actividades de ocio practicadas por abuelos/as y nietos/as

Fuente: Elaboración propia (2024).

Respecto a la tipología de actividades compartidas, los resultados evidencian que una gran parte de los abuelos/as realizan algún tipo de actividad de ocio ambiental con sus nietos/as (Figura 2). Así, un 44,3% comparte experiencias relacionadas con viajes, un 37,5% invierten su tiempo de ocio en excursiones. Por otro lado, un 37% realiza actividades relacionadas con el cuidado de plantas o huerto, un 22,1% con el cuidado de animales, y solamente un 4,2% con la caza y pesca.

Figura 2.

Actividades de ocio ambiental ecológico practicadas entre abuelos/as y nietos/as

Fuente: Elaboración propia (2024).

Por otra parte, dentro del ocio cultural existen diferencias sustanciales entre las distintas actividades analizadas (Figura 3). Ver la televisión es la actividad que más se comparte (79,3%), seguida, a cierta distancia, por la lectura (62,5%), las actividades artísticas (52,1%) o la música (49%). Por detrás, el cine es un espacio compartido por casi un tercio de los abuelos/as, mientras que los museos, los conciertos o el teatro tienen porcentajes inferiores.

Figura 3.

Actividades de ocio cultural practicadas entre abuelos/as y nietos/as

Fuente: Elaboración propia (2024).

Si se indaga en las características personales de los abuelos/as vinculadas al ocio ambiental (tabla 2), se aprecian diferencias significativas en la realización de excursiones ($\chi^2=4,181$) y en las actividades de caza y pesca ($\chi^2=19,142$).

Tabla 2.

Prueba Chi Cuadrado: Prácticas de ocio ambiental compartidas según el género

Género		
¿Realiza alguna actividad de Ocio Ambiental Ecológico?	Chi cuadrado	1,750
	Gl	1
	Sig.	,186
Viajar	Chi cuadrado	1,540
	Gl	1
	Sig.	,215
Excursiones	Chi cuadrado	4,181
	Gl	1
	Sig.	,041*
Pescar o cazar	Chi cuadrado	19,142
	Gl	1
	Sig.	,000*
Cuidar animales	Chi cuadrado	1,359
	Gl	1
	Sig.	,244
Cuidar plantas o huerto	Chi cuadrado	,441
	Gl	1
	Sig.	,507

$P < .05$

Fuente: Elaboración propia (2024).

Tanto en el caso de las excursiones como en la pesca o caza, los hombres (12,5%) suelen compartirlas en mayor proporción que las mujeres (1,5%). Ellas, por el contrario, disfrutan de más tiempo que ellos con sus nietos/as en actividades como el cuidado de animales, aunque la diferencia es exigua (tabla 3).

Tabla 3.

Prácticas de ocio ambiental compartidas según el género

	Hombre	Mujer	Total
Ocio Ambiental	83,3%	76,7%	78,4%
Viajar	50,0%	42,5%	44,4%
Excursiones	46,7%	34,6%	37,6%
Pescar o cazar	12,2%	1,5%	4,2%
Cuidar animales	17,8%	23,7%	22,2%
Cuidar plantas o huerto	40,0%	36,1%	37,1%

Fuente: Elaboración propia (2024).

En lo referente al ocio cultural, al igual que con el ambiental, se observa que existen ciertas diferencias significativas (tabla 4) en algunas de las tipologías. En general, se concluye que las mujeres comparten, en mayor medida que los hombres, ocio cultural con sus nietos/as. En el dato agregado la diferencia no es muy elevada (97% frente al 91%), pero aun así es significativa estadísticamente ($\chi^2=6,524$).

Tabla 4.

Prueba Chi Cuadrado: Prácticas de ocio cultural compartidas según el género

Género		
¿Realiza alguna actividad de Ocio Cultural?	Chi-cuadrado	6,524
	df	1
	Sig.	,011*
Ver TV	Chi-cuadrado	3,908
	df	1
	Sig.	,048*
Escuchar música	Chi-cuadrado	4,041
	df	1
	Sig.	,044*
Leer	Chi-cuadrado	5,587
	df	1
	Sig.	,018*
Cine	Chi-cuadrado	1,432
	df	1
	Sig.	0,231
Ir al teatro	Chi-cuadrado	2,313
	df	1
	Sig.	,128
Museos, galerías y exposiciones	Chi-cuadrado	0,001
	df	1
	Sig.	0,970
Ir a conciertos o festivales	Chi-cuadrado	0,101
	df	1
	Sig.	0,751
Hacer alguna actividad artística	Chi-cuadrado	11,720
	df	1
	Sig.	,001*

$P < .05$

Fuente: Elaboración propia (2024).

Dicha diferencia es mucho mayor en otras actividades, como por ejemplo ver la televisión, escuchar música o leer, pero, sobre todo, en la realización de actividades artísticas, compartidas por el 57,5% de las abuelas frente al 36,7% de los abuelos (tabla 5).

Tabla 5.

Prácticas de ocio cultural compartidas según el género

	Hombre	Mujer	Total
Ocio Cultural	91,1%	97,4%	95,8%
TV	72,2%	82,0%	79,5%
Música	40,0%	52,3%	49,2%
Leer	52,2%	66,2%	62,6%
Cine	26,7%	33,5%	31,7%
Teatro	2,2%	6,4%	5,3%
Museos	14,4%	14,3%	14,3%
Conciertos	12,2%	13,5%	13,2%
Actividad artística	36,7%	57,5%	52,2%

Fuente: Elaboración propia (2024).

En el caso de los abuelos y abuelas, la edad se erige en un factor determinante a la hora de compartir experiencias de ocio ambiental con sus nietos/as, ya que se puede constatar que existen claras diferencias estadísticas en lo que respecta al ocio ambiental compartido y la edad. En este caso, actividades como las excursiones ($X^2=21,744$ y $X^2=17,918$), la pesca y la caza ($X^2=7,831$ y $X^2=7,813$) y el cuidado de plantas y huerto ($X^2=24,435$ y $X^2=12,208$), muestran unas diferencias estadísticas significativas (tabla 6).

Tabla 6.

Prueba Chi Cuadrado: Edad agregada y ocio ambiental-ecológico compartido

Edad		
¿Realiza alguna actividad de Ocio Ambiental Ecológico?	Chi cuadrado	4,678
	Gl	2
	Sig.	,096
Viajar	Chi cuadrado	2,807
	Gl	2
	Sig.	,246
Excursiones	Chi cuadrado	17,918
	Gl	2
	Sig.	,000*
Pescar o cazar	Chi cuadrado	7,813
	Gl	2
	Sig.	,020*
Cuidar animales	Chi cuadrado	3,878
	Gl	2
	Sig.	,144
Cuidar plantas o huerto	Chi cuadrado	12,208
	Gl	2
	Sig.	,002*

$P < .005$

Fuente: Elaboración propia (2024).

La diferencia más notable dentro de las actividades desglosadas, es la práctica de excursiones, con una diferencia por encima de los tres años de media (tabla 7).

Tabla 7.

Prácticas de ocio ambiental compartidas según la edad

Edad media		
	No comparten	Sí comparten
Ocio Ambiental	72,8	69,0
Viajar	70,2	68,9
Excursiones	70,8	67,5
Pescar o cazar	71,2	68,0
Cuidar animales	70,3	66,8
Cuidar plantas o huerto	69,2	67,8

Fuente: Elaboración propia (2024).

En cuanto a la diferencia según edades agregadas, el grupo que comparte en mayor medida actividades de ocio ambiental es el que sitúa entre los 65 y 74 años. Asimismo, las personas mayores de 75 son las que menos actividades de ocio ambiental comparten. Respecto al cuidado de animales, los abuelos de menor edad presentan el porcentaje más elevado.

Figura 4.

Prácticas de ocio ambiental compartidas según grupos de edades agregadas

Fuente: Elaboración propia (2024).

En el caso del ocio cultural, la edad también es un factor importante. Tanto si se comparan los promedios de edad como si se hace agregando la información en una variable categórica ordinal, hay tres actividades que presentan una clara diferenciación por edad (tabla 8).

Tabla 8.

Prueba Chi Cuadrado: Edad agregada y ocio cultural compartido

Edad		
Ver TV	Chi-cuadrado	0,708
	df	2
	Sig.	0,702
Escuchar música	Chi-cuadrado	12,468
	df	2
	Sig.	,002*
Leer	Chi-cuadrado	20,893
	df	2
	Sig.	,000*
Ir al Cine	Chi-cuadrado	15,765
	df	2
	Sig.	,000*
Ir al teatro	Chi-cuadrado	1,789
	df	2
	Sig.	,409
Museos, galerías y exposiciones	Chi-cuadrado	2,697
	df	2
	Sig.	0,260
Ir a conciertos o festivales	Chi-cuadrado	2,219
	df	2
	Sig.	0,330
Hacer alguna actividad artística	Chi-cuadrado	3,293
	df	2
	Sig.	0,193

$P < .05$

Fuente: Elaboración propia (2024).

En concreto, escuchar música, leer e ir al cine tienen una relación inversa con la edad: a mayor edad, menor porcentaje de personas realizan estas actividades (tabla 9).

Tabla 9.

Prácticas de ocio cultural compartidas según la edad

Edad	No comparten	Si Comparten
Ocio Cultural	72,8	69,0
TV	70,2	68,9
Música	70,8	67,5
Leer	71,2	68,0
Cine	70,3	66,8
Teatro	69,2	67,8
Museos	69,3	68,6
Conciertos	69,2	68,8
Actividad artística	69,9	68,5

Fuente: Elaboración propia (2024).

Figura 5.

Prácticas de ocio cultural compartidas según grupos de edades agregadas

Fuente: Elaboración propia (2024).

Compartir o no domicilio con los nietos y/o nietas no tiene, en principio, una incidencia clara en el ocio ambiental compartido, la prueba chi-cuadrado no refleja diferencias significativas a destacar (tabla 10).

Tabla 10.

Prueba Chi Cuadrado. Ocio ambiental compartido en función del domicilio habitual

¿Comparte domicilio habitual con alguno de sus nietos/as?		
¿Realiza alguna actividad de Ocio Ambiental Ecológico?	Chi cuadrado	3,223
	gl	1
	Sig.	,073
Viajar	Chi cuadrado	3,731
	gl	1
	Sig.	,053
Excursiones	Chi cuadrado	1,896
	gl	1
	Sig.	,169
Pescar o cazar	Chi cuadrado	,086
	gl	1
	Sig.	,769a
Cuidar animales	Chi cuadrado	,000
	gl	1
	Sig.	,992
Cuidar plantas o huerto	Chi cuadrado	,688
	gl	1
	Sig.	,407

$P < .05$

Fuente: Elaboración propia (2024).

Analizando las distintas prácticas (tabla 11), se aprecia que cuidar animales y pescar o cazar son las categorías donde los porcentajes son similares entre quienes conviven y quienes no. Sin embargo, en viajar, el porcentaje de los que no comparten domicilio es 23 puntos mayor (45,4%) que los que sí comparten (22,2%).

Tabla 11.

Prácticas de ocio ambiental compartidas según el domicilio

	No comparte	Sí Comparte	Total
Ocio Ambiental	79,1%	61,1%	78,2%
Viajar	45,4%	22,2%	44,3%
Excursiones	38,3%	22,2%	37,5%
Pescar o cazar	4,1%	5,6%	4,2%
Cuidar animales	22,1%	22,2%	22,1%
Cuidar plantas o huerto	37,5%	27,8%	37,0%

Fuente: Elaboración propia (2024).

4. Discusión

Este estudio evidencia que las actividades relacionadas con el ocio cultural son las más extendidas y las actividades de ocio ambiental son practicadas por más de dos tercios de los abuelos/as participantes. Esto reforzó la idea inicial de que estas coordinadas tienen fuertes implicaciones en la práctica de ocio compartida en contextos intergeneracionales. Estos resultados están en sintonía con estudios previos que aseguran que el ocio cultural es el preferido por abuelos/as y nietos/as para compartir su tiempo (Cajade, 2009). De igual modo, actividades relacionadas con el ocio ambiental tienen un papel relevante entre las que comparten abuelos y nietos, y su influencia en las dos generaciones es altamente positiva, como también confirman distintas investigaciones (Castell, 2020; Ponce de León *et al.*, 2021; Yoo y Russell, 2020). Las actividades que forman parte de estas dimensiones conllevan multitud de beneficios (Castell, 2020; Rodríguez *et al.*, 2019), como la socialización, y la mejora en las interacciones y la comunicación intrafamiliar (Bayot *et al.*, 2005; McCabe, 2015).

Además, se constata que los hombres comparten más actividades de ocio ambiental con sus nietos y nietas que las mujeres. Actividades específicas como las excursiones, la pesca o la caza son más compartidas por abuelos que por abuelas, ofreciendo un nuevo componente de género con respecto a esta práctica. Barnett (2013) corroboró que el género masculino está más vinculado a la búsqueda de la mejora de habilidades y activación física, por lo que no es de extrañar que esto sea un factor importante a tener en cuenta en los estudios de la práctica de ocio ambiental. Por otra parte, son las mujeres las que más comparten con sus nietos y nietas experiencias de ocio cultural. En todas las actividades analizadas en este trabajo superan en porcentaje de práctica a los hombres, esto confirma que la presencia de la abuela es mayor en la realización de actividades artísticas, dada la relación de estas disciplinas con la sensibilidad y lo considerado “femenino” (Cantos y Fernández, 2012). Esta evidencia puede estar apoyada por la diferencia de género que se establece por razones históricas o culturales, en las que se sigue atribuyendo, fundamentalmente, a las mujeres los valores estéticos y artísticos (Maroñas *et al.*, 2018).

También el presente estudio reveló que la edad se erige en un factor determinante a la hora de compartir actividades como excursiones, pesca y caza, y cuidado de plantas y huerto, así como escuchar música, leer o ir al cine. Estas actividades de las distintas coordinadas de ocio escogidas son practicadas por abuelos/as y nietos/as, pero con una clara incidencia en la edad de la generación mayor. En este sentido, actividades de carácter manual y cualquier otra dinámica que requiera de destrezas o habilidades creativas, son más frecuentes en edades tempranas y, al mismo tiempo, se ha constatado que la creación artística se mantiene hasta edades avanzadas (Delgado, 2015).

Por otro lado, se obtuvieron resultados que reflejan que compartir o no domicilio con los nietos y/o nietas no tiene, en principio, una incidencia clara en la práctica de ninguna de las dos tipologías de ocio analizadas. En el caso del ocio cultural este hallazgo podría entrar en cierta contradicción con estudios previos (Jessel *et al.*, 2011) que señalan que el domicilio se convierte en el escenario que más predomina para la dimensión cultural del ocio.

5. Conclusiones

Ocio ambiental y cultural se establecen en manifestaciones específicas con importantes implicaciones para las relaciones intergeneracionales. Al constituirse en pieza clave de los individuos y sociedades, el ocio ambiental y cultural pasa a integrar elementos como la autorrealización o la calidad de vida, llevando a la mejora de quienes lo practican. Tomando esta premisa como punto de partida, la presente investigación concluye que existen características de índole personal y familiar que pueden vincularse a la práctica de ocio ambiental y cultural compartida entre abuelos y nietos.

En este estudio se pueden extraer conclusiones que determinan cuáles son esas características asociadas con mención especial. En primer lugar, los hallazgos más relevantes están directamente relacionados con la cuestión de género. Con respecto al ocio cultural, las actividades artísticas se reservan al género femenino, tanto en el caso de las nietas como de las abuelas. Por su parte, el ocio ambiental tiene una mayor vinculación con el género masculino. Ciertas actividades como excursiones, pesca o caza son más compartidas por hombres que por mujeres.

En relación a la edad, la media de edad de quienes comparten actividades de ocio ambiental es menor que la de quienes no llevan cabo estas prácticas y, por otro lado, hay actividades de la dimensión cultural que se realizan más que otras cuando los abuelos y abuelas son de mayor edad, tales como la música, la lectura y el cine.

Compartir o no domicilio con los nietos y/o nietas no tiene, en principio, una incidencia clara en la práctica de ninguna de las dos tipologías.

En conclusión, esta investigación permite confirmar que hay consideraciones con respecto a las características personales y familiares de gran relevancia para entender de qué manera se dan las relaciones en contextos de ocio. Variables como el género y la edad de los abuelos y abuelas podrían asentarse como factores facilitadores de la práctica de ocio ambiental y cultural en contextos intergeneracionales. Se precisa una mayor dedicación al estudio ampliando la muestra o las variables para poder alcanzar conclusiones más determinantes.

6. Referencias

- Alonso, R. A., Sáenz de Jubera, M. y Sanz, E. (2020). Tiempos compartidos entre abuelos y nietos, tiempos de desarrollo personal. *Revista Española de Pedagogía*, 78(277), 415-433. <http://dx.doi.org/10.22550/REP78-3-2020-01>
- Barnett, L. A. (2013). What people want from their leisure. *Journal of Leisure Research*, 45(2), 150-191. <http://dx.doi.org/10.18666/JLR-2013-V45-I2-3010>
- Bayot, A., Hernández, J. V. y De Julián, L. F. (2005). Análisis factorial exploratorio y propiedades psicométricas de la escala de competencia parental percibida. Versión para padres/madres (ECP-p). *Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 11(2), 113-126. <http://dx.doi.org/10.7203/relieve.11.2.4251>
- Cajade, S. (2009). Teatro y valores en la cultura contemporánea. Un análisis desde la Antropología Social y Cultural. *Prisma Social*, 3, 1-24. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=353744576010>

- Cantos, J. y Fernández, V. (2012). Aproximación a la formación artística de personas mayores en el ámbito de la educación no formal y su relación con la calidad de vida. En *Competencias para una formación crítica: aprender a lo largo de la vida: II Congreso Internacional sobre Aprendizaje Permanente* (pp. 1-17). Centre d'Estudis Vall de Segó.
- Caride, J.A. (2012). Lo que el tiempo educa: el ocio como construcción pedagógica y social. *Arbor, Ciencia, Pensamiento y Cultura*, 188-754, 301-313. <http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2012.754n2004>
- Castell, C. (2020). Naturaleza y salud: una alianza necesaria. *Gaceta Sanitaria*, 34(2), 194-196. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2019.05.016>
- Cuenca, M., Bayón, F. y Madariaga, A. (2012). *Educación y ocio en Vitoria-Gasteiz*. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- Cuenca, M. (2000). *Ocio humanista: dimensiones y manifestaciones actuales del ocio*. Universidad de Deusto.
- Cuenca, M. (2010). La fuerza transformadora del ocio. En M. Cuenca, E. Aguilar y C. Ortega (Eds.), *Ocio para innovar. Documentos de Estudios de Ocio*, 42 (pp. 17-82). Universidad de Deusto.
- Cuenca, M. (2014). *Ocio Valioso*. Universidad de Deusto.
- Delgado, C. (2015). Creatividad artística y vejez. *Psicogeriatría*, 5(3), 113-118. https://www.viguera.com/sepg/pdf/revista/0503/503_0113_0118.pdf
- Ferguson, G. M. (2013). The Counterintuitive Psychological Benefits of Intergenerational Discrepancies in Family Prioritization for Jamaican Adolescent-Parent Dyads. *Special Issue: Adolescents in the Majority World*, 23, 35-44. <https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2012.00795.x>
- Hebblethwaite, S. y Norris, J. (2011). Expressions of Generativity through family leisure: experiences of grandparents and adult grandchildren. *Family Relations*, 60(1), 121-133. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2010.00637.x>
- Jessel, J., Kenner, C., Gregory, E., Ruby, M. y Arju, T. (2011). Different spaces: Learning and literacy with children and their grandparents in east London homes. *Linguistics and Education*, 22(1), 37-50. <https://doi.org/10.1016/j.linged.2010.11.008>
- Lazcano, I. y Madariaga, A. (2016). *El valor del ocio en la sociedad actual*. Universidad de Deusto.
- Lazcano, I., y Doistua, J. (2010). *Desafíos contemporáneos del ocio*. Universidad de Deusto.
- Maroñas, A., Martínez, R. y Varela, L. (2018). Tiempos de ocio compartidos en familia: una lectura socioeducativa de la realidad gallega. *Pedagogía social, revista interuniversitaria*, 32, 71-83. https://doi.org/10.7179/PSRI_2018.32.06
- McCabe, S. (2015). Family leisure, opening a window on the meaning of family. *Annals*

- of *Leisure Research*, 18(2), 175-179.
<http://dx.doi.org/10.1080/11745398.2015.1063748>
- Patterson, M., Watson, A., Williams, D. y Roggenbuck, J. (1998). A Hermeneutic approach to Studying the Nature of Wilderness Experience. *Journal of Leisure Research*, 30(4), 423-452. <http://dx.doi.org/10.1080/00222216.1998.11949842>
- Pigram, J. y Jenkins, J. (1999), *Outdoor Recreation Managment*. Routledge.
- Ponce de León, A., Valdemoros, M. A., Sanz, E., Sáenz de Jubera, M. y Alonso, R. A. (2022). Ocio compartido entre nietos y abuelos ¿libertad o imposición? En A. Madariaga y M.P. Rodrigo (Eds.), *Ocio saludable y construcción de ciudadanía* (pp. 163-180). Thomson Reuters Aranzadi.
- Ried, A. (2012). *El ocio al aire libre en contacto con la naturaleza: significados y vínculos con los lugares y la naturaleza*. Universidad de Deusto.
- Rodríguez, V., Ramírez, Y. y Alarcón, Y. (2019). La dimensión ambiental en las actividades físico-recreativas con el adulto mayor de la comunidad Nuevo Veguitas. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*, 7. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9089214>
- Vazzano, F. (2020). La protección de las relaciones intergeneracionales entre nietos y abuelos en el Código Civil y Comercial. Consideraciones a partir de una lectura transversal. *Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata.*, 50, 1-13. <https://revistas.unlp.edu.ar/RevistaAnalesJursoc/article/view/9678/10070>
- Wagner, A. y Falcke, D. (2003). La dinámica familiar y el fenómeno de la transgeneracionalidad: definición de conceptos. En A. Wagner (Eds.), *La transmisión de modelos familiares* (pp. 21-43). CCS.
- Whitehouse, P. (2013). The Challenges of Cognitive Aging: Integrating Approaches from Neuroscience to Intergenerational Relationships. *Journal of Intergenerational Relationships*, 11(2), 105-117. <https://doi.org/10.1080/15350770.2013.782740>
- Yoo, J. y Russell, D.W. (2020). Caring for Grandchildren and Grandparents' Physical and Mental Health Changes. *Journal of Child and Family Studies*, 29(3), 845-854. <https://doi.org/10.1007/s10826-019-01618-y>

CONTRIBUCIONES DE AUTORES/AS, FINANCIACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

Contribuciones de los/as autores/as:

Conceptualización: Sáenz de Jubera, M.; Medrano, C.; Martínez, J. M.; Alonso, R. A. y Valdemoros, M. A.; **Software:** Martínez, J. M.; **Validación:** Medrano, C.; **Análisis formal:** Sáenz de Jubera, M.; Medrano, C.; Alonso, R. A. y Valdemoros, M. A.; **Curación de datos:** Sáenz de Jubera, M.; **Redacción-Preparación del borrador original:** Sáenz de Jubera, M.; Medrano, C.; Martínez, J. M.; Alonso, R. A. y Valdemoros, M. A.; **Redacción-Re-visión y Edición:** Sáenz de Jubera, M.; Medrano, C.; Alonso, R. A. y Valdemoros, M. A. **Visualización:** Alonso, R. A.; **Supervisión:** Valdemoros, M. A.; **Administración de proyectos:** Martínez, J. M.; **Todos los/as autores/as han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito:** Sáenz de Jubera, M.; Medrano, C.; Martínez, J. M.; Alonso, R. A. y Valdemoros, M. A.

Financiación: Esta investigación está financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Agradecimientos: El presente texto nace en el marco de un proyecto de I+D+I “Ocio intergeneracional en el marco de la nueva normalidad. Educación, oportunidades y desafíos” (PID2020-119438RB-I00) [años 2021-2024]

AUTOR/ES:

Magdalena Sáenz de Jubera Ocón

Universidad de La Rioja.

Profesora Titular de Universidad. 1 sexenio. 264 citas totales, 53 citas en los últimos 2 años. Ha publicado 60 libros y capítulos de libro en su mayoría situados en el primer cuartil de la SPI, y 35 artículos científicos integrados en los sistemas de indización internacionales. Ha participado en 20 proyectos y contratos de investigación con financiación nacional y regional y en 13 proyectos de innovación docente. Miembro de la Red Interuniversitaria OcioGune y de RIADIS.

m-magdalena.saenz-de-jubera@unirioja.es

Índice H: 11

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-8086-907X>

Scopus ID:

<https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?name=name&st1=S%C3%A1enz+de+Jubera&st2=Magdalena&origin=searchauthorlookup>

Google Scholar: <https://scholar.google.es/citations?user=RNFrOdgAAAAJ&hl=es>

ResearchGate: <https://www.researchgate.net/profile/Magdalena-Ocon-2>

Cristina Medrano Pascual

Universidad de La Rioja.

Doctora en Educación y Psicología por la Universidad de La Rioja, Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas con especialidad en inglés y Licenciada en Filología Inglesa. Docente y gestora cultural. Líneas de Investigación: ocio, relaciones intergeneracionales, educación y cultura.

Autora de 5 capítulos de libro y 3 artículos de revista. Participante y ponente en 8 congresos y/o jornadas.

cristina.medrano@alum.unirioja.es

José Manuel Martínez Villar

Universidad de La Rioja.

Doctor en Educación y Psicología por la Universidad de La Rioja, Máster en Psicopedagogía, Graduado en Educación Primaria y Diplomado en Magisterio por la especialidad de Educación Física. Director en Colegio Público. Líneas de investigación: ocio, Aprendizaje-Servicio y relaciones intergeneracionales. Autor de 2 artículos y 5 capítulos de libro.

jose-manuel.martinezv@alum.unirioja.es

Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0002-1509-9843>

Rosa Ana Alonso Ruiz

Universidad de La Rioja.

Profesora Titular de Universidad. 1 sexenio. 2 tesis doctorales dirigidas. 427 citas totales, 344 citas en los últimos 5 años. Índice h 10, índice i10 12. 23 publicaciones, de las que más de la mitad están indexadas en JCR y SJR, estando el resto bien posicionadas en bases de datos de reconocido prestigio; ha publicado 78 libros y capítulos de libro en editoriales de reconocido prestigio, en 13 de ellas como coordinadora. Investigadora en 3 proyectos nacionales financiados y en 6 OTRIS. Miembro de la Red Interuniversitaria OcioGune, de RIADIS y de ApSU.

rosa-ana.alonso@unirioja.es

Índice H: [10](#)

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0003-3215-578X>

Scopus ID: <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56205486300>

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=kC7WxEcAAAAJ>

ResearchGate: <https://www.researchgate.net/profile/Rosa-Ana-Alonso-Ruiz>

María Ángeles Valdemoros San Emeterio

Universidad de La Rioja.

Profesora Titular de Universidad. 3 sexenios. 6 tesis doctorales dirigidas. 1256 citas totales, 739 citas en los últimos 5 años. Índice h 21, índice i10 32. 60 publicaciones, de las que más de la mitad están indexadas en JCR y SJR, estando el resto bien posicionadas en bases de datos de reconocido prestigio; ha publicado 74 libros y capítulos de libro en editoriales de reconocido prestigio. Investigadora en 12 proyectos financiados, tres de ellos nacionales, siendo IP en dos de ellos. Miembro fundador y vicepresidenta de la Red Interuniversitaria OcioGune. Miembro de RIADIS y de ApSU.

maria-de-los-angeles.valdemoros@unirioja.es

Índice H: [21](#)

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-7389-4039>

Scopus ID: <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55062147600>

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=k-IXeF0AAAAJ>

ResearchGate: <https://www.researchgate.net/profile/Ma-Valdemoros-San-Emeterio>

Academia.edu:

<https://independent.academia.edu/M%C2%AA%C3%81ngelesValdemoros>